

Maestría en Gerenciamiento Integral de Servicios de Enfermería

Consulte el texto completo de esta tesis escribiendo a maestria.enfermeria@maimonides.edu indicando el título de la tesis y el autor/a.

Título	Transculturación y multiculturalidad. Su gestión desde Enfermería. Centro de salud 30 de Octubre de la ciudad de Comodoro Rivadavia. 2020
Autor/a	Lic. Bustos, Paula Daniela
Director/a	MSc. Dr. Valdés Rojas, Juan Celestino
Resumen	<p>El presente estudio se fundamenta en la redimensión del rol de Enfermería dentro de un Equipo Interdisciplinario y las estrategias que utiliza el personal del equipo de salud del Centro 30 de Octubre de la ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut. El mismo atiende una población transcultural, por lo que se pretende aprender de los resultados y utilizar el conocimiento para asistir, ayudar, sostener o habilitar a los diferentes grupos culturales. Se realizó una investigación no experimental, observacional, descriptiva, transversal durante el mes de mayo 2020 con un enfoque cuali-cuantitativo y un muestreo probabilístico, aleatorio simple. Fundamentado en la aplicación de un cuestionario de opinión para identificar la caracterización de variables de transculturación y multiculturalidad en todos los integrantes del Equipo de Salud y Gestores. Están establecidos en el Análisis de Situación de Salud los determinantes: ciclos de vida, grupos étnicos, género, minoría de raza o creencias religiosas. Dentro de las competencias culturales del Equipo de salud para su abordaje se citan la conciencia, conocimientos y habilidades culturales, demostrando que se relacionan con las estrategias de transculturación y multiculturalidad. El personal de enfermería, al ser mayoría dentro del equipo, utiliza estas competencias como eje de trabajo. La formación en pregrado sobre temas más integradores y el fomento de habilidades trans y multiculturales son fundamentales en el mantenimiento de una atención de calidad, donde</p>

	se pongan en práctica las competencias del equipo de salud, contemplándose al individuo como un todo en relación con su idiosincrasia.
Palabras clave	Estrategias de salud, transculturación, diversidad cultural, Atención Primaria de la Salud, ciclos en la vida familiar, grupos étnicos, análisis de género en la salud, determinantes sociales de la salud, condiciones sociales.